

ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

¹Азимова Мушарраф Уткировна, ²Сариева Балауса Мергенбаевна

¹Навоийский государственный университет и.о доцент кафедры Дошкольного образования, ²Навоийский государственный университет студентка факультета Дошкольного и начального образования

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14235611>

Аннотация. Данная статья направлена на гармоничное развитие личности в современных педагогических условиях формирования эстетического воспитания средствами изобразительной деятельности, в ней рассказывается о развитии у детей таких творческих способностей, как восприятие, понимание и оценка красоты окружающего мира.

Ключевые слова: эстетическое воспитание, изобразительная деятельность, художественное творчество, эстетическое восприятие, формирование эстетического вкуса, эстетическое развитие, творческое самовыражение, художественная культура, восприятие красоты, воспитание личности.

Annotasiya. Ushbu maqola tasviriy faoliyat vositalari orqali estetik tarbiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik sharoitda shaxsni barkamol rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, bolalarda dunyodagi go'zallikni idrok etish, tushunish va qadrlash kabi ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish to'g'risida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: estetik tarbiya, tasviriy faoliyat, badiiy ijod, estetik idrok, estetik didni shakllantirish, estetik rivojlanish, ijodiy o'zini namoyon qilish, badiiy madaniyat, go'zallikni idrok etish, shaxs tarbiyasi.

Abstract. This article is aimed at the harmonious development of personality in modern pedagogical conditions of the formation of aesthetic education by means of visual activity, it tells about the development of children's creative abilities such as perception, understanding and appreciation of the beauty of the surrounding world.

Keywords: aesthetic education, visual activity, artistic creativity, aesthetic perception, formation of aesthetic taste, aesthetic development, creative self-expression, artistic culture, perception of beauty, personality education.

Изобразительная деятельность - важнейшее средство художественно эстетического воспитания. Это подчеркивали многие художники, искусствоведы, педагоги, психологи, ученые. Это отмечали и древние греки, произведения искусства, которых до сих пор удивляют и радуют мир красотой и совершенством, много веков служат эстетическому воспитанию человека. В формировании личности ребенка, в его эстетическом развитии неопределимое значение имеют разнообразные виды художественно-творческой деятельности: рисование, лепка, вырезание из бумаги фигурок и наклеивание их, создание различных конструкций из природных материалов и т.д.

Изобразительная деятельность дошкольников как вид художественной деятельности должна носить эмоциональный, творческий характер. Педагог должен создавать для этого все условия: он, прежде всего, должен обеспечить эмоциональное, образное восприятие действительности, формировать эстетические чувства и представления, развивать образное мышление и воображение, учить детей способам создания изображений, средствам их выразительного исполнения. Процесс обучения

должен быть направлен на развитие детского изобразительного творчества, на творческое отражение впечатлений от окружающего мира, произведений литературы и искусства.

Рисование, лепка, аппликация – виды изобразительной деятельности, основное назначение которой – образное отражение действительности. Изобразительная деятельность – одна из самых интересных для детей дошкольного возраста. Изобразительная деятельность – это специфическое образное познание действительности. Одним из основных видов изобразительной деятельности, которым дети начинают овладевать уже в раннем возрасте является рисование. Детское рисование-это феномен творческой активности детей в возрасте от 1-2 до 10-11 лет, имеющий двигательно-зрительную основу и реализующий многие психические функции, важные для целостного личностного развития ребенка. Необходимо поэтому при рассматривании и оценке детских рисунков: - обсуждать с ребенком рисунок, а не его самого, его личность (например: способный, неспособный, неряха, аккуратист, глупый, слабый, средний, гениальный ребенок и т.п.); - оценивать нужно достижения ребенка относительно его личных возможностей и в сравнении с его же рисунками с учетом индивидуальных особенностей и динамики его развития (движется ли ребенок в своем творчестве или остановился, повторяет освоенное, репродуцирует сам себя), а не в сравнении с другими детьми; - необходимо точно определять цель, суть задачи, условия создания рисунка и в соответствии с этими обстоятельствами оценивать работу (задана тема к выставке, подсказана извне или вызвана собственными побуждениями, нашла она отклик в душе ребенка или исполнена по принуждению; пользовался ребенок вспомогательным зрительным материалом или работал по памяти, по воображению; был ли достаточный выбор изобразительных средств и т.д.); - выделять и оценивать: его общее настроение, сюжет, смысловую и эмоциональную трактовку, композиционное решение (выбор размера рисунка, расположение изображения в формате, выражение степени подчиненности отдельных фигур - режиссура, масштабные отношения, конфигурация форм, ритмическое и колористическое решение), свободу владения изобразительным языком; - поддерживать, поощрять правомерно самостоятельность рисования, активность авторской позиции в отношении к изображаемому, искренность эмоциональных переживаний в творчестве, чуткость к природе изобразительных материалов и возможностям инструментов, изобретательность в поиске приемов изображения и способов выражения образов и настроений, работу по совершенствованию своего изобразительного языка; - важно определять и учитывать меру чужого влияния на рисунок, снижающего уровень творческого поиска; нужно помнить, что такие виды рисования, как срисовывание с образца, калькирование с оригинала, закрашивание готовых контурных картинок не способствуют творчеству и художественному развитию ребенка, а приводят к механическому воспроизведению чужих решений, служат распространению в детском рисовании безликих шаблонов и стереотипов; - в самой оценке должно быть явлено доброе внимание, желание увидеть глубоко и полно все содержание рисунка; она должна быть обстоятельно аргументирована и иметь позитивный характер, чтобы даже при определении недостатков открыть ребенку возможность для их преодоления, исключая при этом прямую подсказку в дедукции; в оценке также может быть выражено напутствие к дальнейшему творчеству и формулирование новых задач - тогда она будет интересна, полезна, желанна и принята с доверием.

В педагогической практике нельзя забывать, что дети творят соответственно собственным потребностям, а не «напоказ» и неверно ориентировать их только на результат, подменяя поиск образцом, творчество - исполнением, желание - принуждением. В оценке работ должно поощряться искреннее, оригинальное творчество ребенка, а не послушное репродуцирование. Любя рисование и доверяя взрослым, рисующий ребенок может оказаться жертвой чужой воли. Так нарушаются творческие права ребенка, неверно ориентируется его художественная деятельность и наносится ущерб его целостному личностному развитию. Это необходимо понимать и помнить всем взрослым, соприкасающимся с творчеством детей.

Основные ступени развития изобразительной деятельности детей: -ярко-выраженный интерес ребенка к изобразительному материалу и познавательным действиям с ним; -интерес ребенка к действиям взрослых с материалом, подражания им, основанное на потребности в общении; -интерес ребенка к следу, оставленному на листе и проявления ассоциативного образа; -проявление первых замыслов; -предметно-орудийная деятельность (поиск содержания образа в каракулях). Ребенок сам ставит цель, изображая задачу; -интерес к рисованию (средний дошкольный возраст), так как ребенок может воплотить в рисунке любое содержание. Изобразительные действия становятся более точными, уверенными, разнообразными, творческими; качественные рисунки переходят в пластичные (старший дошкольный возраст) Рисунок дошкольника можно сразу узнать по их яркости, красочности, декоративности. Детские рисунки убеждают взрослых в том, что ребёнок способен выразить в них своё мироощущение, они вызывают нашу эмоциональную реакции и именно поэтому их можно назвать выразительными.

Одним из самых доступных для ребёнка средств выразительности является цвет. Характерно, что использование красок ярких, чистых тонов, в разнообразном сочетании присуще дошкольникам всех возрастов. Дошкольник может рисовать всеми красками, подражая при этом соседу по столу или рисуя «наизусть» не раз найденный образ. Оригинальность образа, продукта детской деятельности, - показатель творческого воображения. В то же время следует помнить, что детский рисунок при всех его достоинствах – это не произведение искусства.

Он не может удивить нас глубиной мысли, широтой обобщения, абсолютной неповторимостью формы воплощения образа. Ребёнок в рисунке рассказывает нам о себе и о том, что он видит. Дети не просто переносят на бумагу предметы и явления окружающего мира, а живут в этом мире красоты. Педагогу нужно помнить, что оценивать выразительность образов, создаваемых дошкольником, нельзя только на основе анализа самого рисунка. Для верного понимания ребёнка, его возможностей в изобразительной деятельности необходимо наблюдать и анализировать процесс создания образа, учитывать особенности личности маленького художника. Наряду с выразительностью и грамотностью детских работ следует выделить и такое их качество, как оригинальность. Своеобразие, неповторимость детских работ – относительное качество.

Оно может сочетаться с грамотностью, выразительностью, но может быть и единственной характеристикой образа. То есть рисунок маленького ребёнка может быть и неграмотен, выразителен, но отличаться своеобразным решением задачи. На занятиях рисованием у детей воспитывается интерес к художественно-творческой деятельности, желание создать красивое изображение, интереснее придумать его и как можно лучше выполнить. Восприятие и понимание произведений искусства, доступных детям: графики,

живописи, скульптуры, архитектуры, произведений народного декоративного творчества - обогащают их представления, позволяют найти разнообразные выразительные решения.

Формирование эстетического воспитания средствами изобразительной деятельности играет важную роль в воспитании эстетически развитой, гармоничной личности. Изобразительное искусство помогает не только развивать творческие способности, но и учит детей видеть и ценить красоту в окружающем мире, способствуя их духовному обогащению и самореализации.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Азимова М.У. ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ У ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР. //- Colloquium-journal, 2021.
2. МАКТАВГАЧА ТА‘ЛИМ ТАШКИЛОТИ ТАРБИЯЛАНУВЧИЛАРИНИ ТЕЖАМКОРЛИК РУНИДА ТАРБИЯЛАШДА ТАРБИЯЧИНИНГ О‘РНИ М Azimova - Интернаука, 2021
3. TECHNOLOGIES OF FORMING ECONOMIC CONCEPTS IN PRE SCHOOL CHILDREN BASED ON AN INTEGRATIVE APPROACH A.M O‘tkirovna - [International Journal of Early Childhood Special ...](#), 2023
4. Зотова, Е.В. Искусство и эстетическое воспитание: современные подходы. – Москва: Издательство педагогики, 2020.
5. Крылова, Н.А. Развитие эстетического вкуса у детей через изобразительную деятельность. – Санкт-Петербург: Издательство детской литературы, 2019.
6. Смирнов, И.Г. Формирование эстетического воспитания средствами искусства. – Москва: Научное издательство, 2021.